

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

- loyiha yoki kompaniya muvaffaqiyatlari endi xodimlar soni va moliyaviy aktivlar hajmiga bog'liq emas;
- apparatli quvvatlar ko'p martalik, universal, eskirmas va sifatini yo'qotmaydigan vositaga aylanadi;
- raqobat kurashi sharoitlari o'z garadi, chunki raqamli muhitda tezkor intellektual yechimlar har qanday kuchli jismoniy bazadan ham ustun keladi [5].

Raqamli axborot bozori aspsiy hususiyatlaridan biri – qaror qabul qilishdagi tezkorlik va osonlikdir. Salmoqli ishlab chiqarish bazasi bu yerda oxirgi o'rinda turadi. Abadiy bo'lib ko'ringan va tarmoq bozorlarida juda katta ulushlarga ega bo'lgan ulkan korporatsiyalar sanoqli yillar ichida umuman tarixga ega bo'lmagan kompaniyalarga o'rnini bo'shatib berdi. Shunday qilib, «raqam» modasi o'tib ketishini poylab o'tirish mumkin emas. Bu evolyusiyaning tabiiy va shafqatsiz bosqichi bo'lib, unda o'tgan asr qoidalari va ko'lamlari bilan yashayotganlar qolib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov B.A., Shayxislamov N., Madalimov T., Maxmudov Q. (2021). Smart texnologiyasi va undan ta'limda tizimida klasterli foydalanish imkoniyatlari. Scientific Progress, 1(3), 102-112.
2. Ахмедов, Б. А., Султанов, Б. (2021). Анализ и новые тенденции использования кластерных систем и искусственного интеллекта в современной системе высшего образования. Экономика и социум, 8(87), 344-358.
3. Якубов, М. С., Ахмедов, Б. А., Дуйсенов, Н. Э., Абдураимов, Ж.Г. (2021). Анализ и новые тенденции использования нейросетей и искусственного интеллекта в современной системе высшего образования. Экономика и социум, 5(84), 1148-1162.
4. Rakhimov, S. M., Ahmedov, B. A. (2021). O'rta ta'lim maktabida informatikani o'rgatish metodikasi. Экономика и социум, 9(88).
5. Якубов, М. С., Ахмедов, Б. А. (2021). Применение цифровых технологий в формировании.

UO'K: 633.511:575.22.2

G'O'ZA O'SIMLIGINING VEGETATSIYA BOSQICHALARI VA NAVLARINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17842557>

**N.A.Karimova,
B.A.Sirojiddinov**

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada g'o'za o'simligini vegetatsiya davrining bosqichlari hamda Andijon-35, Andijon-36 va Namangan-77 g'o'za navlarining xususiyatlari, hosildorligi, tola sifati va iqlimga moslashganligi qimmatli belgilari. Shu bilan birga bu navlarning hosildorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: G'o'za, chigit, unib chiqish, harorat, rivojlanish bosqichlari, hosildorlik, tola, nav, Andijon-35, Andijon-36, Namangan-77.

Аннотация. В статье рассмотрены этапы вегетационного периода хлопчатника, характеристика, урожайность, качество волокна и климатически адаптированные хозяйственно-ценные признаки сортов хлопчатника Андижан-35, Андижан-36 и Наманган-77. Приведен анализ урожайных показателей этих сортов.

Ключевые слова: Хлопок, семена, всхожесть, температура, фазы развития, урожайность, волокно, сорт, Андижан-35, Андижан-36, Наманган-77

Abstract. This article describes the stages of the cotton growing season and the characteristics, yield, fiber quality and climatically adapted valuable traits of the cotton varieties

Andijan-35, Andijan-36 and Namangan-77. At the same time, the yield indicators of these varieties are analyzed.

Keywords: *Cotton, seed, germination, temperature, development stages, yield, fiber, variety, Andijan-35, Andijan-36, Namangan-77*

G'oz (Gossypium spp.) o'simligi-O'zbekiston qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ekinlardan biridir. Nafaqat yurtimizda, balki butun dunyo miqyosda hamda iqtisodiy jihatdan alohida o'rin egallaydi. Har yili yurtimizda 1mln gektarga yaqin maydonlarda paxta yetishtiriladi. Yetishtirilgan 3 yuz million tonna paxtadan 1-1,1 million tonna paxta tolasi ajratib olinadi. Taxminan 600-700 ming tonnasi chetga eksport qilinadi, qolgan qismi esa mahalliy to'qimachilik korxonalarida qayta ishlanadi. So'ngi yillarda paxtani o'zimizda chuqur qayta ishlash jarayonlari jadallashib, bu iqtisodiy samaradorlikni oshirmoqda. Paxta tolasiga bo'lgan talabning ortib borishi ushbu sohada ilmiy izlanishlarni davom ettirishni taqozo etadi.

G'oz ustida olib borilayotgan tadqiqotlar, ularning ekilishidan tortib butun vegetatsiya davrida qilinadigan ishlar paxta hosildorligiga juda katta ta'siri ko'rsatadi. Shu sababli yanada erta pishar, kasallikka chidamli, tola sifati va hosildorligi yuqori bo'lgan navlarni yaratish qishloq xo'jaligidagi muhim vazifadir.

G'ozning vegeatsiya davri 110 kundan 180 kungacha davom etadi. Bu muddat g'ozning quyidagi xususiyatlariga bog'liq:

- Navning biologik xususiyatlariga (erta, o'ta va kech pisharligiga);
- Iqlim sharoitlariga;
- Agrotexnik tadbirlarga (sug'orish, oziqlantirish, parvarish).

Erta pishar navlar-110-125 kunda

O'rta pishar navlar-130-150 kunda

Kech pishar navlar-160-180 kunda pishadi.

G'ozning o'sish va rivojlanishi bir necha fenologik bosqichlardan iboratdir.

1. Unib chiqish bosqichi, chigit sepilgandan boshlab 5-7 kun o'tib 15-18 gradus yuqori haroratda unib chiqadi. Bunda tuproqni namligi yetarli bo'lishi muhimdir. Tuproqni namligi hisobiga ildizcha hosil bo'lib, birinchi haqiqiy barg paydo bo'ladi.

2. Ko'chat bosqichi 15-20 kun davom etadi. O'simlik ildiz tizimi mustahkamlashadi, poya qalinlashadi va 2-3ta haqiqiy barg hosil qiladi.

3. Gullash bosqichi o'simlik ekilganidan 35-50 kun o'tib boshlanadi. Naviga bog'liq holda kunlar farq qiladi. Jumladan, "Andijon- 35, Namangan-77" navlari erta gullovchi nav hisoblanadi. Kech gullovchi navlar uzoq vegetatsion davrga ega bo'lib, asosan bu nav yuqori hosil uchun mo'ljallangan. Harorat 25-30 gradus atrofida va namlikni yetarli bo'lishi g'ozning gullashini faollashtiradi. Har bir tugundan gullar paydo bo'ladi, keyinchalik meva va ko'sak paydo bo'ladi.

5. Meva tugush va ko'sak shakillanish bosqichi. Gullar paydo bo'lgandan so'ng urug'lar va tola shakillanadi. O'simlik oziq moddalarni asosiy qismini ko'saklarga yo'naltiradi.

6. Hosil pishish bosqichi eng so'ngi bosqich hisoblanib gullashdan 40-50 kun o'tib ko'saklari pishadi. Barglari sarg'ayib hayot faoliyatini yakunlaydi va pishgan ko'saklar yoriladi natijada paxta tolasi chiqadi.

G'oz'a O'simligining Vegetatsiya Bosqichlari

Andijon viloyati O'zbekistonning sharqi qismida joylashganli uchun ham iqlimi paxta yetishtirish uchun juda mos. Lekin suv resurslari yetarli bo'lmagani uchun g'ozani o'z vaqtida sug'orish biroz muammo tug'diradi. So'ngi yillarda Andijon viloyati sharoitida bir qator istiqbolli navlar sinovdan o'tkazilgan. Ular orasida Andijon-35, Andijon-36, Namangan-77 navlari o'zining hosildorligi yuqori va iqlimga mos kelishi bilan ajralib turadi.

Andijon-36 g'oz'a navi O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi qoshidagi G'ozachilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan. U S-4727 va Andijon-35 navlarini chatishidan yaratilgan bo'lib 1986-yilida davlat reystiridan o'tkazilgan. Andijon-36 navi suv tanqisligi va yer sho'rlanishiga chidamli hisoblanadi. Tolasi o'rta tola sirasiga kirib 34-37 mm uzunlikda, Namangan-77 g'oz'a navi O'zbekiston g'ozachilik ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan. Bu nav mahalliy sharoitga yaxshi moslashgan, kasalliklarga chidamli va yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi. Bu nav mamalakatimizning deyarli barcha viloyatlarida ekiladi. Namangan-77 naving vegetatsiya davri 125 kun, poyasining balandligi 110 sm bo'lib bir tup ko'chatda ko'saklari soni 17-20 ta. Tola uzunligi 33 mm, tola sifati 1- sort bo'lib hosildorligi ham yuqori 37,5 ni tashkil qiladi. Shu bilan birga kasallikka chidamli navlardan biri hisoblanadi.

Andijon-35 g'oz'a navi O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati G'ozachilik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan. Bu nav mahalliy sharoitga moslashgan, hosildorligi yuqori va tola sifati sifatining yaxshiligi bilan ajralib turadi. Vegetatsiya davri 120-130 kun davom etadi, balandligi 110-120 sm, bitta tup g'ozada ko'saklar soni 15-20 tagacha, hosildorligi 35-40 sentner, tola uzunligi esa 32-34 mm o'rta tolali hisoblanadi.

Navlarning Taqqoslash Jadvali

Nav nomi	O'rtacha hosildorlik (sentner/ga)	Tolaning uzunligi (mm)	Kasalliklarga chidamlilik	O'sish sharoitlariga moslashuvchanlik	Agrotexnik tadbirlarga talabchanlik
Andijon-35	35-40	32-34	O'rtacha	Yuqori	Yuqori
Andijon-36	40-45	33-35	Yuqori	O'rtacha	O'rtacha
Namangan-77	30-35	32-34	Yuqori	Yuqori	Past

Andijon-36 navi hosildorlik bo'yicha boshqa navlardan ustun turadi. Bu nav vertitsilloyz so'lishga chidamli bo'lib, agrotexnik tadbirlarga o'rtacha talabchanligi bilan ajralib turadi.

Andijon-35 navi hosildorligi barqaror, lekin sug'orishga talabchan. Ushbu navni sug'orish imkoniyati yuqori bo'lgan hududlarda yetishtirish tavsiya etiladi.

Namangan-77 navi hosildorligi boshqa navlarga nisbatan pastroq bo'lsa-da, sho'rga va qurg'oqchilikka chidamli. Ushbu navni suv ta'minoti qiyin bo'lgan va tuproq sho'rlangan hududlarda yetishtirish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Andijon-35, Andijon-36 va Namangan-77 g'o'za navlari Andijon viloyatida keng tarqalgan bo'lib, ularning hosildorligi turli omillarga bog'liq. Andijon-36 navi hosildorlik bo'yicha ustunlikka ega bo'lsa-da, har bir navning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Hosildorlikni oshirish uchun tuproq unumdorligini oshirish, sug'orish rejimini optimallashtirish, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashish, agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish va navlarni hudud sharoitlariga moslashtirish zarur. Ushbu tavsiyalarga amal qilish orqali g'o'za hosildorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshaboyev M., Tursunov R., Qodirov T. O'zbekiston paxtachiligi.-Toshkent: "O'qituvchi",2017. – 356 b.
2. Karimov A., Abdurahmonov A., G'o'za seleksiyasi va urug'chiligi. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. – 412b.
3. Xaydarov I., Xolmatov A. Qodirov T. O'simliklar fiziologiyasi. – Toshkent: "Universiteti", 2019. – 285 b.

